

EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE E SANEAMENTO AMBIENTAL: FORMAÇÃO TRANSFORMADORA EM COMUNIDADES RURAIS E INDÍGENAS

EDUCACIÓN POPULAR EN SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL: FORMACIÓN TRANSFORMADORA EN COMUNIDADES RURALES E INDÍGENAS

POPULAR EDUCATION IN HEALTH AND ENVIRONMENTAL SANITATION: TRANSFORMATIVE TRAINING IN RURAL AND INDIGENOUS COMMUNITIES

Ana Marise Pereira Gomes¹, Rosany Lopes Martins⁴.

¹Fundação Nacional de Saúde - FUNASA/MS/TO, Palmas, Brasil, anamarisegomes@gmail.com, nº de ORCID 0009-0003-7466-7166;

²Distrito Sanitário Especial Indígena Tocantins - DSEI Tocantins, Palmas, Brasil, rosyufpa@fmail.com, nº de ORCID 0000-0001-7708-6576;

*Eixo Temático 07 – Desenvolvimento Sustentável
Educação ambiental e conscientização para o saneamento.*

RESUMO

A Educação Popular em Saúde e Ambiental configura-se como uma estratégia essencial para o fortalecimento das políticas de saneamento básico no Brasil, sobretudo em comunidades rurais e indígenas. Nesse contexto, o processo pedagógico deve ser orientado por práticas educativas contextualizadas, capazes de articular aspectos históricos e conceituais do saneamento básico com dimensões práticas como educação popular, saneamento ambiental, gestão participativa comunitária, atenção básica em saúde, controle social, infraestrutura e instalações operacionais de saneamento, além da incorporação de tecnologias sociais adequadas à realidade local. A difusão do conhecimento e o acesso da população à informação possibilitam não apenas a ampliação da participação social, mas também a transformação de atitudes e comportamentos, promovendo melhorias na qualidade de vida, no meio ambiente e no fortalecimento dos serviços de saúde e saneamento ambiental. Observa-se, entretanto, que os gestores públicos enfrentam desafios na integração entre diferentes atores sociais, como Agentes Comunitários de Saúde, Agentes Indígenas de Saúde e de Saneamento, Agentes de Endemias, representantes do controle social e a própria comunidade. Nesse sentido, o presente artigo apresenta uma proposta de formação em Educação Popular em Saúde e Saneamento Ambiental, direcionada às populações rurais e indígenas, com o propósito de reduzir desigualdades territoriais, fortalecer práticas sustentáveis e promover a articulação intersetorial. A proposta formativa será implementada por equipe técnica multiprofissional, organizada de modo a contemplar diferentes eixos temáticos, distribuídos em cinco módulos: (i) planejamento e gestão participativa; (ii) educação popular em saúde e saneamento; (iii) território e memória social; (iv) mudanças climáticas e ambientais; e (v) cultura, saúde e sustentabilidade. O curso terá carga horária total de 120 horas e será desenvolvido com base em metodologias ativas e participativas, privilegiando a construção coletiva do conhecimento, a troca de saberes entre profissionais e comunidade, e a aplicação de práticas pedagógicas em campo que estimulem o protagonismo social. Espera-se que a formação de agentes populares, profissionais de saúde e educadores contribua para o fortalecimento do controle social, a valorização dos saberes locais e a integração das ações de promoção da saúde com respeito à

diversidade cultural. Como resultado, pretende-se consolidar uma rede de sujeitos capazes de atuar como protagonistas na transformação de seus territórios, promovendo a universalização do saneamento básico, a redução das iniquidades sociais e a melhoria das condições de saúde e qualidade de vida das populações envolvidas.

Palavras-chave: Comunidades Rurais, Educação Popular em Saúde, Formação de Agentes Populares, Participação Social, Saneamento Ambiental

RESÚMEN

La Educación Popular en Salud y Ambiental se configura como una estrategia esencial para el fortalecimiento de las políticas de saneamiento básico en Brasil, especialmente en comunidades rurales e indígenas. En este contexto, el proceso pedagógico debe estar orientado por prácticas educativas contextualizadas, capaces de articular aspectos históricos y conceptuales del saneamiento básico con dimensiones prácticas como educación popular, saneamiento ambiental, gestión comunitaria participativa, atención primaria en salud, control social, infraestructura e instalaciones operativas de saneamiento, así como la incorporación de tecnologías sociales adecuadas a la realidad local. La difusión del conocimiento y el acceso de la población a la información permiten no solo la ampliación de la participación social, sino también la transformación de actitudes y comportamientos, promoviendo mejoras en la calidad de vida, en el medio ambiente y en el fortalecimiento de los servicios de salud y saneamiento ambiental. No obstante, se observa que los gestores públicos enfrentan desafíos en la integración de diferentes actores sociales, tales como Agentes Comunitarios de Salud, Agentes Indígenas de Salud y de Saneamiento, Agentes de Endemias, representantes del control social y la propia comunidad. En este sentido, el presente artículo presenta una propuesta de formación en Educación Popular en Salud y Saneamiento Ambiental, dirigida a poblaciones rurales e indígenas, con el propósito de reducir desigualdades territoriales, fortalecer prácticas sostenibles y promover la articulación intersectorial. La propuesta formativa será implementada por un equipo técnico multiprofesional, organizado para abarcar diferentes ejes temáticos distribuidos en cinco módulos: (i) planificación y gestión participativa; (ii) educación popular en salud y saneamiento; (iii) territorio y memoria social; (iv) cambios climáticos y ambientales; y (v) cultura, salud y sostenibilidad. El curso tendrá una duración total de 120 horas y se desarrollará con base en metodologías activas y participativas, privilegiando la construcción colectiva del conocimiento, el intercambio de saberes entre profesionales y comunidad, y la aplicación de prácticas pedagógicas de campo que estimulen el protagonismo social. Se espera que la formación de agentes populares, profesionales de la salud y educadores contribuya al fortalecimiento del control social, la valorización de los saberes locales y la integración de las acciones de promoción de la salud con respeto a la diversidad cultural. Como resultado, se pretende consolidar una red de sujetos capaces de actuar como protagonistas en la transformación de sus territorios, promoviendo la universalización del saneamiento básico, la reducción de las inequidades sociales y la mejora de las condiciones de salud y calidad de vida de las poblaciones involucradas.

Palabras clave: Comunidades Rurales, Educación Popular en Salud, Capacitación de Agentes Comunitarios, Participación Social, Saneamento Ambiental

ABSTRACT

Popular Education in Health and Environmental Sanitation is an essential strategy for strengthening basic sanitation policies in Brazil, particularly in rural and indigenous communities. In this context, the pedagogical process must be guided by contextualized educational practices that integrate historical and conceptual aspects of basic sanitation with practical dimensions such as popular education, environmental sanitation, community participatory management, primary health care, social control, infrastructure and operational sanitation facilities, as well as the incorporation of social technologies appropriate to the local reality. The dissemination of knowledge and access to information by the population not only expands social participation but also fosters changes in attitudes and behaviors, promoting improvements in quality of life, the environment, and the strengthening of health and environmental sanitation services. However, public managers face challenges in integrating different social actors, including Community Health Agents, Indigenous Health and Sanitation Agents, Endemic Disease Agents, social control representatives, and the community itself. In this sense, the present article presents a proposal for training in Popular Education in Health and Environmental Sanitation, aimed at rural and indigenous populations, with the goal of reducing territorial inequalities, strengthening sustainable practices, and promoting intersectoral coordination. The training program will be implemented by a multiprofessional technical team, organized to cover different thematic axes distributed across five modules: (i) planning and participatory management; (ii) popular education in health and sanitation; (iii) territory and social memory; (iv) climate and environmental changes; and (v) culture, health, and sustainability. The course will have a total duration of 120 hours and will be developed based on active and participatory methodologies, emphasizing collective knowledge construction, knowledge exchange between professionals and the community, and the application of field-based pedagogical practices that encourage social protagonism. It is expected that the training of popular agents, health professionals, and educators will contribute to strengthening social control, valuing local knowledge, and integrating health promotion actions with respect for cultural diversity. Ultimately, the initiative aims to consolidate a network of actors capable of serving as protagonists in transforming their territories, promoting the universalization of basic sanitation, reducing social inequalities, and improving health conditions and quality of life for the populations involved.

Keywords: Rural Communities, Popular Health Education, Training of Popular Agents, Social Participation, Environmental Sanitation

INTRODUÇÃO

O acesso ao saneamento básico no Brasil ainda apresenta profundas desigualdades, especialmente em territórios rurais e indígenas, onde a precariedade dos serviços impacta diretamente a saúde pública e a qualidade de vida das populações. Essa realidade evidencia a necessidade de estratégias inovadoras e integradoras que articulem saúde, ambiente e participação social, de modo a enfrentar as múltiplas dimensões das iniquidades existentes (Custódio 2023).

Neste contexto, a Educação Popular em Saúde (EPS) emerge como uma prática essencial para a promoção, proteção e recuperação da saúde, uma vez que valoriza o diálogo entre saberes populares e científicos, reconhecendo a diversidade cultural como elemento estruturante para a construção de comunidades mais saudáveis e resilientes (Brasil 2014). O saneamento ambiental, quando articulado à educação popular, consolida-se como uma ponte para o enfrentamento das desigualdades e iniquidades presentes em diferentes regiões do país.

O projeto apresentado dialoga com a diversidade cultural e social dos territórios, oferecendo aos gestores uma nova perspectiva sobre a importância da educação popular nos serviços de saúde. Ao mesmo tempo, fortalece os movimentos sociais e os profissionais da saúde na construção de práticas transformadoras, voltadas à melhoria da qualidade de vida da população (Figueiredo Gomes 2014).

Diante desse cenário, o presente artigo tem como objetivo apresentar uma proposta de formação em Educação Popular em Saúde e Saneamento Ambiental, direcionada às populações rurais e indígenas, com o propósito de reduzir desigualdades territoriais, fortalecer práticas sustentáveis e promover a articulação intersetorial.

MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo adota uma abordagem qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, fundamentada em pesquisa bibliográfica, documental e em experiências de campo (Assis e Monteiro 2023).

A execução do projeto será realizada pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), por meio do Acordo de Cooperação Técnica com parceiros municipais. A implementação será

conduzida pelos técnicos da Divisão de Saúde Ambiental (DISAM - TO), em parceria com os municípios e instituições formadoras. A formação é direcionada principalmente a Agentes Comunitários de Saúde, Agentes Indígenas de Saúde e de Saneamento, Agentes de Endemias, representantes do controle social e a comunidade local. O objetivo é capacitá-los com foco na educação popular em saúde e saneamento ambiental.

A formação é estruturada em cinco módulos temáticos, com carga horária total de 120 horas, conforme a Matriz Curricular (Quadro 1), abordando temas como gestão participativa, território e memória social, mudanças climáticas, cultura e práticas sustentáveis. O curso será desenvolvido com base em metodologias ativas e participativas, privilegiando a construção coletiva do conhecimento e a troca de saberes entre profissionais e comunidade.

Quadro 1: Matriz Curricular do Processo de Formação

MÓDULO I		
Área Temática	O Planejamento e Organização do Trabalho em Nível Local	h/a
Gestão participativa e educação popular em saúde	<ul style="list-style-type: none"> • Histórico e aspectos conceituais do SUS; • Arcabouço Legal; normativas estruturantes dos Agentes: Endemias, Saúde, Comunitárias e o Controle Social; • Humanização e ética na atenção à saúde; • A promoção e proteção à saúde; • O controle ambiental: endemias/zoonoses; • Atividades práticas. 	40
MÓDULO II		
Área Temática	Educação Popular em Saúde e Saneamento Ambiental como Agente de Mudança	h/a
Saneamento Rural, Infraestrutura local e Gestão Ambiental	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico situacional participativo, sistematização de dados; • Identificação de riscos e danos à saúde; • Educação ambiental e comunicação em saúde; • Construção de mapas-falantes das comunidades; 	40

	<ul style="list-style-type: none"> Atividades práticas. 	
MÓDULO III		
Área Temática	O Território como Espaço de História e Memória	h/a
Participação social e popular	<ul style="list-style-type: none"> Território, condições de vida e situação de saúde; A Unidade Básica de Saúde (UBS) como referência territorial; Planejamento local a partir do território; Saberes populares como instrumentos de transformação; Atividades práticas. 	40
MÓDULO IV		
Área Temática	Mudanças Climáticas e Ambientais: Reflexões e Ações	h/a
Água de qualidade e ação climática	<ul style="list-style-type: none"> Água potável e para consumo humano; Boas práticas e tecnologias sociais sustentáveis; Atividades práticas. 	40
MÓDULO V		
Área Temática	Cultura, Educação Popular e Transformação Territorial	h/a
Promoção, prevenção e transformação nos territórios	<ul style="list-style-type: none"> Territórios saudáveis e sustentáveis; Planejamento participativo e monitoramento; Avaliação de práticas; Atividades práticas. 	40

Fonte: elaborado pelos autores.

A carga horária prevista para a execução deste Projeto é no mínimo de 120 horas, sendo 40 horas por módulo a ser realizado no prazo de 12 meses, com encontros uma vez em cada mês. Entretanto, o desenvolvimento das atividades se dará de acordo com a viabilização realizada entre os entes envolvidos, observando suas respectivas interdisciplinaridades.

As atividades serão desenvolvidas conforme a viabilização entre os entes envolvidos, respeitando a interdisciplinaridade. Serão realizadas oficinas e produzidos materiais educativos em formato impresso e eletrônico. A formação de equipes de saúde, educadores, controle social e comunidade é estratégica para disseminar metodologias participativas e práticas aplicáveis no cotidiano laboral.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A presente proposta não se limita à capacitação técnica, mas busca a transformação de atitudes e comportamentos, visando a consolidação de uma rede de sujeitos capazes de atuar como protagonistas na transformação de seus territórios. A formação de agentes populares, profissionais de saúde e educadores é estratégica para fortalecer o controle social e valorizar os saberes locais, sendo esperado a ampliação em 100% da atuação profissional e comunitária na metodologia prática da educação popular em saúde e saneamento ambiental em territórios rurais, bem como a execução de 100% das atividades construtivas, estimulando a criatividade e analisando as percepções sobre a educação popular a partir das experiências de campo.

Além disso, a metodologia adotada será pautada no diálogo e em atividades coletivas e emancipadoras, que reforçam a importância da valorização dos saberes locais e da integração intersetorial com os municípios. Espera-se que a aplicação de práticas pedagógicas em campo estimule o protagonismo social, resultando na mobilização de 100% das famílias na sensibilização para os cuidados e práticas de prevenção à saúde ambiental, conforme a realidade de cada município.

Adicionalmente, a utilização da arte ancestral e da educação popular é vista como uma prática fundamental para a integração e a autonomia nas comunidades rurais, contribuindo em 100% para a formação de uma cultura de prevenção e uso sustentável dos recursos. Dessa forma, a formação se consolida como um meio eficaz para promover a universalização do saneamento básico, a redução das iniquidades sociais e a melhoria das condições de saúde e qualidade de vida das populações envolvidas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A capacitação de Agentes de Educação Popular em Saneamento Ambiental configura-

se como uma estratégia eficaz para o enfrentamento das desigualdades socioambientais em comunidades rurais. Ao fomentar processos de conscientização e incentivar a construção coletiva de soluções, essa formação contribui para o fortalecimento da autonomia territorial e para a ampliação do alcance das políticas públicas de saneamento.

A atuação desses agentes, pautada por posturas firmes e acolhedoras, tem potencial para mitigar os impactos das iniquidades territoriais. As práticas educativas, de caráter coletivo e emancipador, promovem a aproximação entre profissionais e comunidades, favorecendo o acesso à saúde por meio de vínculos afetivos e relações pautadas no respeito mútuo.

A receptividade dos territórios, mesmo diante de lacunas estruturais, demonstra o potencial transformador da educação popular, reforçando a importância do trabalho conjunto dos agentes de campo.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem às populações rurais e indígenas, bem como aos Agentes Comunitários de Saúde, Agentes Indígenas de Saúde e de Saneamento, Agentes de Endemias, profissionais de saúde e aos agentes comunitários, cuja colaboração, saberes e dedicação foram fundamentais para a realização deste trabalho e para o fortalecimento das ações em saúde e saneamento ambiental.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Assis, F. C. e Monteiro, R. 2023. “Metodologias Qualitativas e Quadros de Referência para a Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas”. *REVISTA JurES* 16, no. 29 (junho): 1-28. <https://estacio.periodicoscientificos.com.br/index.php/juresvitoria/article/view/1993/1627>.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. 2014. *II Caderno de Educação Popular em Saúde*. Brasília: Ministério da Saúde, https://bvsm.s.saude.gov.br/bvs/publicacoes/2_caderno_educacao_popular_saude.pdf.

Custódio, Aline Maria Baldez. 2023. “Desigualdade no acesso ao saneamento básico no Brasil: uma análise a partir das diferenças regionais e de situação do domicílio entre os anos de 2016 e 2022”. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Ceará. https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/75180/5/2023_dis_ambcustodio.pdf.

Figueiredo Gomes. 2014. *Panorama do Saneamento Básico no Brasil*. Vol. 1. Brasília: Ministério das Cidades/Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, <https://www.gov.br/cidades/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e->

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL

Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RESUMO EXPANDIDO

REALIZAÇÃO:

AFIOZADORES:

APOIO INSTITUCIONAL:

programas/saneamento/arquivos/panorama_vol_01.pdf